

Projeto de Extensão envolve humanização da nova reserva indígena do povo Anacé

O Projeto de Humanização e Sustentabilidade na Reserva Indígena Taba dos Anacés é um Projeto de Responsabilidade Social apoiado pela instituição e constituído por três professores de distintas áreas do conhecimento (Agronomia, Ciências Sociais e Arquitetura e Urbanismo) e três discentes - Thayná Gomes (Arq. Urb.), Rodolfo Machado (Eng. Civil) e Bryan Reategui (Eng. Prod.) - intuindo um maior apoio ao povo Anacé, que está sendo deslocado de suas terras tradicionalmente ocupadas devido à instalação do Porto do Pecém e da Siderúrgica. Além dos efeitos devastadores à fauna e à flora, a paisagem vem sendo drasticamente modificada e diversos espaços de apropriação e convívio popular foram sendo perdidos. Um exemplo é a de uma igreja (mais de 50% da população é católica) que foi desativada e que brevemente será demolida por estar em uma área de interesse econômico.

Os Anacés estão divididos em quatro aldeias: Baixo das Carnaúbas, Matões, Corrução e Bolso. As famílias se organizam em torno de uma Associação Indígena que articula e negocia com os demais órgãos. A proximidade com o mar e com a região das dunas é evidenciada na configuração arquitetônica das casas, que possuem grandes e iluminados cômodos sempre envolvidos por largos alpendres. É nesses ambientes

onde acontecem as reuniões entre familiares e amigos, além dos momentos de descanso.

Nos meses de maio, junho e julho, foram aplicados 81 questionários para traçar o perfil socioeconômico da população, fornecendo os elementos para que possamos compreender melhor o grupo com o qual estamos trabalhando. A quantidade representa cerca de 50% de todas as famílias que irão para a nova reserva. Até o momento, já temos indícios de que 3/4 dessas famílias moram em casas próprias, e sua renda média varia entre um e três salários mínimos, desempenhando atividades bem diversas, como agricultura familiar (18%), atividades do lar (28%), professores, funcionários públicos e privados.

Dos 18% dos entrevistados que se dizem agricultores familiares, a maioria afirma não receber nenhum tipo de assistência técnica pelo município seja por órgãos da Prefeitura como Secretarias de Agricultura, seja por órgão oficial de extensão rural do Governo do Estado do Ceará, a EMATERCE. Dessa forma, minoria é possuidora de Documento de Aptidão ao PRONAF (DAP), imprescindível para o financiamento ao agricultor familiar com juros baixos e, até mesmo, o rebate de 25% se pagos em dias, caso do PRONAF B. Os que foram identificados com esse documento têm projeto na área de horticultura, cultivo de feijão, milho

Prof. Dr. José Itamar Frota Júnior (Doutor em Biotecnologia e docente dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Arquitetura e Urbanismo da Unichristus).

Profa. Ma. Mônica Simioni (Mestra em Ciências Sociais e docente dos Cursos de Engenharia Civil e Sistemas de Informação da Unichristus).

Profa. Esp. Viviane Sales Furtado (Especialista em paisagem e docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unichristus).

e mandioca, assim como criação de peixes em tanques (tilápias).

O cultivo de subsistência como o milho, o feijão e a mandioca é uma das características do agricultor familiar, e boa parte da sua renda provém dessas culturas. Nesse sentido, estes, apesar de não possuírem o Documento de Aptidão ao PRONAF, podem ser enquadrados de fato como agricultores familiares.

A concepção da Política Nacional de Ater está também fundamentada em outros aspectos considerados básicos para a promoção do desenvolvimento rural sustentável e pretende-se que seja estabelecida de forma sistêmica, articulando recursos humanos e financeiros a partir de parcerias eficazes, solidárias e comprometidas com o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar em todo o território nacional. Incluem-se aqui as populações de produtores familiares tradicionais, assentados por programas de reforma agrária, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e aquiculturas, povos da floresta, seringueiros, e outros públicos definidos como benefi-

▶ Igreja a ser demolida

ários dos programas do MDA/SAF (PNATER, 2004).

Outro dado interessante é o desconhecimento do que seja Permacultura, embora alguns pratiquem atividades que podem ser enquadradas como sustentáveis, por exemplo, compostagem, plantio sem adoção de agrotóxicos e fertilizantes químicos que norteiam os princípios da Permacultura, porém classificada também como práticas agroecológicas.

É enorme a complexidade na relação entre os atores envolvidos nesse processo. De um lado, as grandes empresas que atuam no porto que se instalaram com o apoio e com o suporte do Estado; do outro, as populações que tradicionalmente ocupavam aquele território, parte autoidentificada como oriunda da etnia Anacé, que vive em um ambiente fraterno e solidário, praticamente autossustentável, em que a maioria é, de alguma forma, parentes, ou seja, é como uma disputa entre Davi e Golias. Devido à expansão das empresas do porto, principalmente da Petrobras, que ali construiu duas hidrelétricas, os Anacé negociaram a transferência de 163 famílias para a Reserva Indígena financiada, em boa parte, pela Petrobras com o Governo Estadual.

A distribuição das aldeias dentro da reserva segue sua lógica geográfica atual, e estas possuem como elemento aglutinador a escola e o posto de saúde. Todas as casas seguem o

mesmo padrão independentemente da quantidade de membros familiares, de suas necessidades particulares ou mesmo em relação aos cuidados com insolação e ventilação. Claramente, é um padrão bem inferior às casas atuais. No entanto, boa parte da comunidade indígena se sente satisfeita com a reserva, e um dos principais motivos é a possibilidade de continuar próximo ao seu povo.

O projeto de Responsabilidade Social da Unichristus prevê a elaboração de projetos baseados na permacultura, como hortas individualizadas e uma mandala de uso coletivo. Também estamos realizando estudos sobre as plantas das residências de forma a desenvolver uma melhoria da humanização do ambiente. Da mesma forma, pretende-se acompanhar e analisar os impactos que as mudanças para a nova reserva poderão ter sobre a identidade e a cultura Anacé.

Nesse sentido, estamos acompanhando todo o processo de transferência das 163 famílias para a nova reserva e as dificuldades e os desafios que estão sendo enfrentados, desde a preparação da nova escola, a segurança, até à estruturação do posto de saúde, as conversações com o governo e o processo de adaptação das famílias.

O projeto visa a adotar a sustentabilidade por meio de ações

▶ Imagem geral - Reserva

▶ Implantação - Reserva

práticas que abordem os 3R's da sustentabilidade (reutilizar, reciclar e reduzir), tendo como foco minimizar resíduos, reaproveitar parte para a compostagem e reciclar materiais que anteriormente não tinham destino correto, e, dessa forma, haverá diminuição de impactos ambientais negativos. U

Referências

MDA Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasília, MDA, 2004.

Governo do Estado do Ceará. Reserva Indígena Taba dos Anacé está 53% pronta. Sinfra, 2013. Disponível em: <http://ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/11932-reserva-indigena-taba-dos-anace-esta-53-pronta>. Acesso em: 17 set. 2017.

BAUMAN, Z. Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

LEGEM, IV. Manual do Arquiteto Descaço. Curitiba: Livraria do Arquiteto/UFPRGS, 2004.

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nova Iorque, 1948.

QUELIHAS, O.L.G.; ALVES, C.E.T. A Ecoeficiência e o Eodesign na Indústria da Construção Civil. Uma abordagem à prática do desenvolvimento sustentável na gestão de resíduos com uma visão de negócios. Niterói: UFF, s/d.

Turn static files into dynamic content formats. [Create a flipbook](#)

Revista Interagir 100

Published on Dec 13, 2017

[Unichristus](#) [Follow](#)

More from [Unichristus](#)

Revista Interagir N° 107
November 1, 2019

ANAIS III SEMANA DE P...
August 6, 2019

Revista Interagir N° 106
June 13, 2019

Catálogo de Aplicativos...
May 10, 2019

Anuário Arquitetura e U...
April 25, 2019

Revista Interagir N° 105
April 3, 2019

[Read more](#)

Advertisement

No more boring PDFs.

Automate and supercharge your content.

[Try Issuu](#)

Advertisement

LATAM

Passagens LATAM Fortaleza

Advertisement

Bring your content to life

↓

[Try Issuu](#)

Advertisement

Bring your content to life

Create engaging publications

[Get started](#)

Issuu converts static files into: [digital portfolios](#), [online yearbooks](#), [online catalogs](#), [digital photo albums](#) and more. Sign up and [create your flipbook](#).

Issuu Inc.

Create once, share everywhere.

Issuu turns PDFs and other files into interactive flipbooks and engaging content for every channel.

[English](#)

Company

[About us](#)
[Careers](#)
[Plans & Pricing](#)
[Press](#)
[Blog](#)
[Contact](#)

Issuu Platform

[Content Types](#)
[Features](#)
[Flipbook](#)
[Industries](#)

Resources

[Developers](#)
[Elite Customer Program](#)
[Publisher Directory](#)
[Redeem Code](#)